

ELLIPTIK TENGLAMALARNING MAKSIMAL VA MINIMAL YECHIMLARI

Qobilova Ozoda Erkin qizi

O'zMU magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14830295>

Annotatsiya: Ushbu maqola parametrik tenglamalarning maksimal va minimal yechimlarini ko'rib chiqqan. Nuqtalar to'plami, funksiya va elliptic tenglamalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Fazo, nuqtalar to'plami, funksiya, ikkinchi tartibli differensial, operator, elliptic tenglamalar.

$S_m - m$ o'lchamli fazo bo'lsin. S_m fazoning barcha nuqtalarini x, y, \dots bilan belgilaymiz, bu nuqtalarning koordinatalari $(x_1, x_2, \dots, x_m), (y_1, y_2, \dots, y_m), \dots$ bo'lsin, $r = \overline{xy} - x$ va y nuqtalar orasidagi masofa, $dx, dy, \dots - S_m$ fazodagi hajm elementi, $d_x \sigma$ orqali yoki, agar noto'g'ri tushinishga olib kelmasa $d\sigma -$ maydon elementi $(m - 1) - x$ nuqtadagi o'lchovli sirt. Nihoyat, $m - 1$ o'lchamli sharsimon sirt maydonni w_m orqali quidagicha yozamiz:

$$w_m = \frac{2\pi^{\frac{m}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}$$

S_m fazodagi ixtiyoriy A nuqtalar to'plamining chegarasi, to'ldiruvchisi esa bilan belgilanadi. To'plam orqali A ni to'liq qoplaymiz.

A to'plam ochiq va bog'langan bo'lsa mintaqa, agar u mukammal va ichki bog'langan bo'lsa yopiq mintaqa [1] deb ataymiz va har bir nuqta uning ichki nuqtalari uchun to'planish nuqtasidir.

$\Gamma(x, \rho) -$ markazi x va radiusi ρ bo'lgan m o'lchamli sharni ya'ni $\overline{xy} \leq \rho$ bo'lgan y nuqtalar to'plamini bildirsin.

A to'plamda $f(x)$ funksiya aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. A dagi λ ko'rsatkichli Gyolder shartini qanoatlantiradi, agar

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{\overline{xy}^\lambda}$$

A ga tegishli x va y uchun yuqoridan chegaralangan.

C sohada aniqlangan

$m^2 + m + 1$ $a_{ik}(x), b_i(x), c(x)$ ($i, k = 1, 2, \dots, m$) funksiyalarni ko'rib chiqamiz; keyin ikkinchi tartibli differensial operatorni DR bilan belgilaymiz.

$$DR = \sum_{i,k=1}^m a_{ik} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_k} + \sum_{i=1}^m b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + c \quad (2.1)$$

Faraz qilaylik (agar bizga boshqacha shart berilmagan bo'lsa, biz buni har doim bajaramiz $a_{ik} = a_{ki}$).

U holda $\sum a_{ik(x)} \lambda_i \lambda_k$ kvadrat shakl aniqlansa va C da barcha x uchun bir xil belgiga ega bo'lsa, DR elliptik tipdagi operator deb ataladi.

Aniqroq bo'lishi uchun, shakl aniqlangan deb faraz qilaylik. U holda, agar $A(x)$ uning diskriminanti bo'lsa, $x \in C$ uchun $A(x) > 0$

$f(x)$ ham C da aniqlangan funksiya bo'lsin. Biz o'z oldimizga differensial o'rganishni qo'yamiz:

$$DRu = f \quad (2.2)$$

Ushbu funksiyaning birinchi va ikkinchi tartibli hosilalari doim ρ_i , ρ_{ik} kabi belgilaymiz. Ular yordamida (2.2) tenglamani quidagicha yozishimiz mumkin

$$\sum_{i,k=1}^m a_{ik} \rho_{ik} + \sum_{i=1}^m b_i \rho_i + cu = f \quad (2.3)$$

C sohada $u(x)$ funksiyani (2.2) tenglamaning regulyar yechimi deb ataymiz, agar $u \in C$ ning $C^{(2)}$ sinfiga tegishli bo'lsa va C ning barcha nuqtalarida (2.2) tenglamani qanoatlantirsa.

(2.2) tenglamaning regulyar yechimlari uchun ushbu tenglama chegaraviy masalalarni shakllantirish va o'rganishda asosiy rol o'ynaydigan ma'lum maksimal va minimal xususiyatlar mavjud.

Agar C mintaqasida $\rightarrow (1^0) \quad c \leq 0, f < 0, [f > 0]$ va $c < 0, f \leq 0, [f \geq 0]$, shartlar bajarilsa (2.2) tenglamalar regulyar yechimi bajarilmaydi.

[musbat nisbiy maksimal]

Misol uchun, nisbiy minimal nuqtani ko'rib chiqamiz: unda $P_i = 0$ bo'lmasligi kerak,

$$\sum p_{ik} \alpha_i \alpha_k \geq 0 \quad \text{va shuning uchun} \quad DRu - Cu = \sum a_{ik} p_{ik} \geq 0$$

Haqiqatan ham kvadratik shakl $\sum a_{ik} \alpha_i \alpha_k$ har doim m chiziqli shakllar kvadratli yig'indisi sifatida ifodalanishi mumkinligini hisobga olsak.

$$\sum_{i,k=1}^m a_{ik} \alpha_i \alpha_k = \sum_{r=1}^m \left[\sum_{s=1}^m g_{rs} \alpha_s \right]$$

Olamiz

$$DRu - Cu = \sum_{r=1}^m \sum_{i,k=1}^m p_{ik} g_{ri} g_{rk} \geq 0$$

Boshqa tomondan agar bu nuqtada $u < 0$ bo'lsa, u holda teorema farazlari tufayli $DRu - Cu = f - cu < 0$

Teorema yuzaga kelgan qarama-qarshilikdan kelib chiqadi Hopf [1] yanada umumiy bayonotni isbotladi.

References:

1. Sadullayev A.S. Ko'p argumentli golomorf funksiyalar. 2004-y.
2. Хейман У., Кеннеди П., Субгармонические функции. М., МИР, 1980.